

YOSHLARNING INTERNET KOMMUNIKATSIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH KONTEKSTIDA EMOTSIONAL INTELLEKT VA XULQ-ATVORNI ANGLASH QOBILIYATINING PSIXOLOGIK TAHLILI

Kamiljanova Malikaxon Ravshonbek qizi¹

¹Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti magistranti.

Annotatsiya. Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida internet kommunikatsiya vositalari yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Mazkur vositalar orqali amalga oshiriladigan ijtimoiy muloqot shakllari yoshlarning psixologik rivojlanishiga, emotsional holatlarining shakllanishiga va stressga nisbatan munosabatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning internet kommunikatsiya vositalaridan foydalanish uslubi va intensivligi ularning emotsional intellekt darajasiga hamda stressni boshqarish qobiliyatiga qanday ta'sir qilishi ilmiy izlanish talab qiladigan dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Emotsional intellekt, uning tarkibiy qismlari — o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, empatiya va kommunikativ ko'nikmalar — nafaqat shaxsning psixologik salomatligini belgilovchi omillar sifatida, balki ijtimoiy moslashuvchanlik va samarali muomala yuritishning poydevori sifatida ko'riladi. Emotsional jihatdan ongli bo'lgan yoshlar muammoli vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilishga moyil, stressli sharoitlarda esa o'zini tutish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Internet kommunikatsiya vositalarining turli shakllarda qo'llanilishi esa bu jihatlarning shakllanishida sezilarli farqlarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, virtual muloqot va yuzma-yuz muloqot o'rtasidagi tafovutlar yoshlarning emotsional reaksiyalari, empatiya ko'rsatish darajasi hamda stressni boshqarish mexanizmlarini farqlanishiga olib keladi.

Shu boisdan ushbu maqolada internet kommunikatsiya vositalaridan farqli darajada foydalanadigan yoshlar orasida emotsional intellekt va stressni boshqarish qobiliyatlarining xulq-atvorni shakllantirishdagi roli chuqur tahlil qilinadi. Mazkur masalaning ilmiy o'rganilishi orqali zamonaviy yoshlarning ruhiy salomatligi, ijtimoiy xulq-atvori va o'zaro munosabatlaridagi asosiy determinantlar aniqlanishi mumkin. Tadqiqot natijalari esa ta'lim jarayoniga, psixologik xizmatlar ko'rsatish tizimiga hamda yoshlar siyosatining takomillashtirilishiga amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar:

emotsional intellekt, stressni boshqarish, internet kommunikatsiya, yoshlar xulq-atvori, empatiya, o'z-o'zini anglash, o'zaro munosabat, ijtimoiy moslashuv, raqamli aloqa, kommunikativ ko'nikmalar.

Kirish

Hozirgi zamonaviy dunyoda internet kommunikatsiya vositalarining yoshlarning emotsional intellektini rivojlantirishga hamda stressni boshqarish qobiliyatiga ta'sirini o'rganishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu o'z navbatida his-tuyg'ular, kechinmalarni boshqarish ko'nikmasi, atrofdagilarning his-tuyg'ulari va reaksiyalarini anglash qobiliyatining o'zaro ta'siri hamda yoshlarning emotsional intellektini rivojlanishining muhim omiliga aylanishi bilan bog'liq.

Bundan tashqari, ushbu ko'nikmalar yoshlarning internet kommunikatsiya vositalaridan faol foydalanishi jarayonida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ushbu vositalar yoshlarning xatti-harakatlari motivlarini, ularning reaksiyalarini tushunish va keyinchalik bu bilimlardan to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun foydalanish imkonini beradi.

Asosiy qism

Emotsional intellekt – bu shaxsning o‘z kechinmalarini anglash, tushunish va nazorat qilish qobiliyati, shuningdek, odamlarga hamdard bo‘lish, ular aynan nimani his qilayotganini va nima uchun shunga mos ravishda javob berayotganini tushunish ko‘nikmasidir.

Emotsional intellekt murakkab psixologik tushuncha bo‘lib, u to‘rtta asosiy tarkibiy qismni o‘z ichiga oladi:

1. O‘z-o‘zini anglash - bu insonning o‘z hissiy holatlarini anglash, ularning sabablarini va kognitiv sohaga hamda xulq-atvor reaksiyalariga ta‘sirini tushunish qobiliyatidir. O‘z-o‘zini anglash darajasining oshishi shaxs refleksiya-sining shakllanishiga va o‘z-o‘ziga yordam ko‘rsatish mexanizmlarining rivojlanishiga ko‘maklashadi. Xususan, xavotirli holatlar yoki qo‘rquvlar mavjudligini anglash kishini ularni bartaraf etish uchun maqsadli harakatlarga undashi mumkin. Bu harakatlarga mutaxassisga murojaat qilish, maxsus adabiyotlarni o‘qish yoki fikrlash tarzini o‘zgartirish kiradi. Shunday qilib, o‘z-o‘zini anglash o‘ziga ishonchni mustahkamlashga va ichki ziddiyatlarga bardoshli bo‘lishga yordam beradi.

2. O‘z-o‘zini boshqarish - shaxsning hissiy turtkilarni nazorat qilish va stressli vaziyatlarga moslashuvchan tarzda munosabat bildirish qobiliyatidir. Samarali o‘z-o‘zini boshqarish vayronkor hissiy reaksiyalarga berilmasdan, aksincha stressni ijobiy faoliyatga aylantira olishda namoyon bo‘ladi. Misol uchun, kasbiy qiyinchiliklarga duch kelgan shaxs ruhiy-hissiy muvozanatni saqlash maqsadida jismoniy faollik, nafas olish mashqlari yoki meditatsiya kabi stressni boshqarish usullarini qo‘llashi mumkin.

3. Empatiya - boshqalarning his-tuyg‘ularini anglash va talqin qilish, shuningdek, shaxslararo munosabatlarda ularni inobatga olishning kognitiv-emotsional qobiliyatidir. Rahbarlik lavozimlarini egallaganlar uchun empatiya darajasi alohida ahamiyatga ega, chunki u ijtimoiy idrok etish qobiliyatini ta‘minlaydi va qo‘l ostidagilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda qaror qabul qilishga ko‘maklashadi. Masalan, xodimda shaxsiy qiyinchiliklar yuzaga kelganda, empatik rahbar moslashuvchanlik ko‘rsatib, uni qo‘llab-quvvatlaydi, vazifalaridan vaqtincha ozod qiladi yoki muammoni hal qilishda yordam beradi.

4. Kommunikativ ko‘nikmalar - atrofdagilarning hissiy holati va idrok etish xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan samarali muloqot qilish qobiliyatlari yig‘indisidir. Kommunikativ kompetentlikning yuqori darajada rivojlanganligi faol tinglash, aniqlashtiruvchi savollar berish qobiliyati, shuningdek, ma‘lumotni aniq va asosli tarzda yetkazish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Boshqaruv faoliyati doirasida bu konstruktiv muloqotni tashkil etish, jamoani muammoli vaziyatlarni muhokama qilishga jalb etish va teskari aloqani ta‘minlash qobiliyatida namoyon bo‘ladi.

Bugungi axborotlashgan jamiyatda yoshlarning yuqori darajadagi hissiy intellektga ega bo‘lishi yoshlarning ijtimoiy hayotida muhim strategik ustunligiga aylanmoqda. Emotsional intellekt nafaqat jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga, balki yoshlarning ijtimoiy psixologik holatiga ham ta‘sir qiladi.

Birinchidan, emotsional intellekti rivojlangan yoshlar o‘zlarining va atrofdagilarning emotsional holatlarini aniq anglash, to‘g‘ri tushunish va boshqarish qobiliyatini namoyon etadilar. Bu yoshlarning jamiyat ichidagi aloqalarni mustahkamlaydi, o‘zaro ishonch muhitini yaratadi, jamiyat a‘zolari orasida ijobiy ma‘naviy-ruhiy muhit shakllanishiga yordam beradi. Emotsional intellektning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan empatik muhim qobiliyat shaxslararo nizolarni samarali hal etish va yoshlar xulq-atvorini ijobiy shakllantirishda ko‘maklashadi.

Ikkinchidan, o‘zaro munosabat ishtirokchilarining emotsional holatlarini anglash va affektiv omillarni hisobga olgan holda qaror qabul qilish qobiliyati yoshlarga atrofdagilar bilan yanada samarali va barqaror aloqalarni o‘rnatish imkonini beradi. Bu yoshlarning ijobiy xulq-atvorini shakllantirishga asos yaratadi.

Nihoyat, emotsional o‘z-o‘zini boshqarish va stressli vaziyatlarda ichki muvozanatni saqlash qobiliyati shaxsiy va jamoaviy unumdorlikni oshirishga xizmat qiladi. His-tuyg‘ularni samarali

boshqarish salbiy omillar ta'sirini kamaytirib, yoshlarning kasbiy qoniqishi va rag'batini oshirishga yordam beradi.

Shunday qilib, yoshlarning xulq-atvorini shakllanishida emotsional intellekt nafaqat shaxsiy psixologik xususiyat sifatida, balki yoshlarning jamiyat a'zolari orasidagi barqaror munosabatlarini ta'minlashda, moslashuvchanligini va raqobatbardosh ustunliklarni shakllantirish vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, yoshlarning emotsional intellekti va stressni boshqarish qobiliyatlari ularning jamiyatdagi xatti-harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, internet kommunikatsiya vositalaridan foydalanish turli shaklda bo'lgan taqdirda, bu omillar o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Raqamli muloqotga ko'proq tayanuvchi yoshlar ko'pincha empatiya va o'zaro yuzma-yuz muloqotdagi noverbal belgilarni anglashda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa ularning ijtimoiy adaptatsiyasini murakkablashtiradi.

Shuningdek, stressli vaziyatlarda emotsional intellekt darajasining yuqoriligi yoshlarning to'g'ri qarorlar qabul qilishi, ijobiy motivatsiyani saqlab qolishi hamda salbiy psixologik holatlardan tezda chiqib ketishida muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan, emotsional intellektni rivojlantirishga va stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan dasturlar, ayniqsa, internet kommunikatsiyasiga yuqori darajada jalb qilingan yoshlar uchun, muhim psixopedagogik vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ / Д. Гоулман; перевод с английского Е. Ефимова. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 544 с. — Перевод издания: Emotional intelligence: why it can matter more than IQ. — ISBN 978-5-00195-141-4.
2. Шкирмонтова Елена Александровна, Шульман Виталий Дмитриевич - "Роль эмоционального интеллекта в управлении проектами" // Гуманитарный вестник. 2021. №5 (91).
3. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (pp. 3–34). Basic Books.
4. Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). *Psicothema*, 18, 13-25.
5. Nishonova, Z. T., Kamilova, N. G., Abdullayeva, D. U., & Xolinazarova, M. X. (2017). Rivojlanish psixologiyasi. *Pedagogik psixologiya. Toshkent-2018*.